

Статистика охотничьего хозяйства

УДК 639.1.052 : 311.219

Ю.А. Козлов^{1,2}, С.П. Матвейчук¹
ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, Киров, Россия¹
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, Киров, Россия²

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАТИСТИКА: ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ, 2000-2014 ГОДЫ

В статье дан краткий критический обзор источников официальных данных о площади закрепленных охотничьих угодий, намечены перспективы дальнейшего наращивания и совершенствования фактологической базы анализа и исследований в области экономико-институциональной динамики охотничьего хозяйства. Сводная таблица представляет сведения о площади закрепленных охотничьих угодий в субъектах Российской Федерации за 2000-2014 годы.

Ключевые слова: закрепленные охотничьи угодья, статистика охотничьего хозяйства, Россия

Обсуждение проблем охотничьего хозяйства России, оценка его состояния, сравнение успешности отрасли в различных регионах страны сводится обычно к оценочным суждениям, не опирающимся на

сопоставимые, соразмерные фактические данные. Во многом, как представляется, это связано с отсутствием, труднодоступностью или неизвестностью сведений об основных параметрах охотпользования (вопрос о том, какие параметры являются основными, является дискуссионным, малоизученным и здесь не обсуждается).

В целях обеспечения аналитиков максимально полными и достоверными данными мы собрали информацию из различных открытых, находящихся в свободном доступе, официальных источников за период с 2000 года по 2014 годы. Настоящая публикация, первая в намечаемом ряду, представляет свод данных о закрепленных охотничьих угодьях.

Основным источником явились сборники Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Отрывочные сведения государственного статистического наблюдения об охотничьем хозяйстве время от времени публиковались Службой в двухтомниках «Регионы России», сборниках «Российский статистический ежегодник» и бюллетене «Основные показатели охраны окружающей среды», более полно и регулярно – в сборниках «Охрана окружающей среды в России». С 2004 года Росстат выпускает сборник «Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России» (с 2011 г. сборник именуется «Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России»). В 2008 г. Правительство Российской Федерации установило регулярность выхода сборника один раз в 2 года (Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р), и с выпуска 2009 г. периодичность соблюдается.

Аналогичные сборники издают и многие территориальные органы Росстата; объем и периодичность их выпуска зависят от объема регионального государственного заказа. Однако, эти сборники, как правило, труднодоступны и малоинформативны, содержат сведения, уже опубликованные Росстатом. Так, в сборнике «Сельское хозяйство, охота и лесоводство в Курганской области», выпущенном в 2013 г., охотничьему хозяйству посвящена лишь одна маленькая табличка с четырьмя показателями ([27], см. также [28], [29], [30], [32]), имеющимися в открытых федеральных изданиях. Обычно территориальный орган издает бумажные версии в количестве, необходимом для рассылки обязательных экземпляров, а электронные версии предлагает по цене 1-2 тыс. руб. Так, сборник «Сельское хозяйство, охота и лесоводство Республики Башкортостан» [33] издан в 2016 г. в 19 бумажных экземплярах, его электронная версия предлагается за 2000 руб.; это самый дорогой из тематических сборников, включенных в прайс-лист Башкортостанстата 2016 г.

Данные, помещенные в сборниках Росстата, не являются ни совершенно полными, ни абсолютно достоверными.

Например, во всех открытых изданиях отсутствуют сведения о закрепленных охотничьих угодьях по субъектам Российской Федерации за 2004 год (это, вероятно, связано с крупным сбоем предоставления данных в

связи с реорганизацией, переподчинением или созданием в этот период многих региональных специально уполномоченных органов).

Резко увеличилась пробельность данных после вступления в силу принятого в 2007 г. Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», закрепившего обязанность субъектов официального статистического учета обеспечивать конфиденциальность информации ограниченного доступа, в том числе первичных статистических данных. В ситуации, когда в регионе имеется только один охотпользователь (или группа охотпользователей, например, районных обществ охотников, входящих в региональную организацию), опубликование данных по региону означает раскрытие его первичных данных. Выборочный предварительный анализ показывает, однако, что Росстат нередко исключает из сборников сведения по регионам, в которых два и более не аффилированных охотпользователей.

Кроме того, как и в любом крупном массиве, наблюдаются технические ошибки. В ходе работы с данными сборников «Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России», один из авторов (Ю.А.Козлов) обнаружил, что площади закрепленных угодий, указанные для Республики Мордовия в 2000-2003 годах (сборник 2004 г.), а также для Республики Марий Эл в 2006 и 2007 годах (сборник 2009 г.), существенно превышают общие площади регионов. Росстат выразил благодарность за выявление ошибок и внес изменения в соответствующие электронные таблицы. Аналитикам, работающим с бумажными версиями или светокопиями сборников, следует внести исправления самостоятельно.

Сверка данных и заполнение пробелов возможны по тем регионам, где органы государственной власти, уполномоченные в области охоты, обеспечивали максимально полное отражение отраслевых параметров в регулярно издающихся с начала-середины 1990-х годов государственных докладов о состоянии и охране окружающей среды регионов (наименования докладов разнообразны и нестабильны). Некоторые сведения могут быть получены из региональных схем размещения, использования и охраны охотничьих угодий, разработка которых сейчас замедлилась в связи с бюджетными трудностями. Более полная информация содержится в государственном охотничьем реестре, однако размещение этих ресурсов в открытом доступе не носит характер устойчивой практики.

В размещенной ниже таблице представлены сведения, собранные авторами из различных официальных источников.

Таблица 1 - Площадь закрепленных охотничьих угодий по субъектам Российской Федерации в 2000-2014 годах, тыс. га

Субъекты Российской Федерации	2000	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Республика Адыгея	627	627	627	627	571	...	528	527	493	489	489	489	489	489
Республика Алтай	5611	5241	1084	1084	1746	2290	2410	2516	2600	2604	2600	2600	2597	2597
Алтайский край	12179	11596	10856	11548	13659	14381	14914	14931	13981	13681	13231	13296	13110	13121
Амурская область	34668	34949	34883	32286	28903	33729	33714	33826	30558	33256	33031	32943	32881	31570
Архангельская область	41312	41005	41005	40993	1858	1827	2003	1718	1839	1622	1570	1604	1604	1745
в том числе Ненецкий автономный округ	320	320	320	320	0
Астраханская область	1666	1669	1699	1649	1640	1624	1656	1672	1774	1972	1795	1795	1795	1762
Республика Башкортостан	12346	12308	12532	8584	4033	6627	6638	6587	7099	7612	7921	6894	6758	6859
Белгородская область	450	332	742	1163	1251	1285	1449	1501	1521	1539	1546	1485	1379	1506
Брянская область	3372	3372	3388	3388	2442	2513	2461	2809	2873	2861	2842	2725	2694	2686
Республика Бурятия	32930	28980	26117	27742	24818	22641	23291	23815	25254	23770	22050	13470	13583	16776
Владимирская область	2583	2222	1539	1488	2287	1820	2118	848	1592	1798	1815	1777	1812	1701
Волгоградская область	10172	10172	10172	10172	3470	3470	9136	9246	9372	9311	9311	9360	9037	9105
Вологодская область	4412	1745	4442	4158	4695	3994	5206	5576	5572	5539	5448	5233	5205	5120
Воронежская область	4324	4309	4309	4309	4397	358	4382	4715	4707	4699	4717	4738	4704	4727
Республика Дагестан	2320	2320	1093	1093	1093	...	1023	1093	1093	1093	1093	1093	786	786
Еврейская автономная область	2800	2845	2845	1514	2858	2920	1703	2864	2864	2864	2864	2858	2858	2858
Читинская область (до 01.03.2008)	25012	25090	24754	26238	23620	...	24640	...	-	-	-	-	-	-
в том числе: Агинский Бурятский автономный округ (до 01.03.2008)	47	125	125	125,3	125	...	125	0	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край (с 01.03.2008)	-	-	-	-	23620	24329	24640	16271	14064	24386	22541	30923	30271	30260
Ивановская область	2053	2053	2053	2053	1925	...	1905	x	x	x	x	x	x	1312
Республика Ингушетия	360	360	360	360
Иркутская область	61849	64663	65471	48483	60808	62521	56974	51498	51498	54208	54189	48339	45416	44960
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (до	314	55	55	55	55	...	149	-	-	-	-	-	-	-

Субъекты Российской Федерации	2000	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01.2008)														
Кабардино-Балкарская Республика	869	869	869	870	703	...	703	x	x	x	565	594	441	441
Калининградская область	938	1129	1185	1198	865	881	879	878	879	802	807	753	757	768
Республика Калмыкия	1876	443	690	690	202	202	529	739	739	733	733	734	734	733
Калужская область	2551	458	233	998	1886	1640	2273	2081	2075	2273	2166	2128	2135	1989
Камчатская область (до 01.07.2007)	40465	30881	28667	27619	13287	-	-	-	-	-	-	-
в том числе Корякский автономный округ (до 01.07.2007)	18092	18092	17300	15900	5321	-	-	-	-	-	-	-
Камчатский край (с 01.07.2007)	-	-	-	-	13287	16713	28494	30899	28658	29646	34682	34800	34879	34792
Карачаево-Черкесская Республика	1363	1287	903	903	1090	903	911	986	835	835	834	834	834	826
Республика Карелия	7169	6583	4525	6011	5744	6100	5454	5133	5270	6554	7088	6231	6225	6145
Кемеровская область	5787	5612	5639	5650	4843	4394	4773	4971	5325	5660	5571	5589	5798	5822
Кировская область	11606	11426	11335	11426	9277	9511	9807	9404	9596	9707	9786	9788	9588	9344
Республика Коми	12459	11618	10499	9557	9541	11221	11815	11815	11561	13793	14127	13645	13204	13489
Костромская область	2722	2581	2581	2521	2629	2700	2773	2833	2773	3089	3089	3130	3161	3159
Краснодарский край	6577	6577	6577	6577	6643	6643	6061	6416	6380	6384	6077	4225	4225	4218
Красноярский край	126204	148637	134466	134466	45682	43945	17654	29564	40595	62730	69036	64449	54201	53295
в том числе (до 01.01.2007):														
Таймырский автономный округ	57818	82693	113322	113322	7450	...	-	-	-	-	-	-	-	-
Эвенкийский автономный округ	52333	49484	10200	10200	10864	...	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1833
Курганская область	3226	3226	2738	2704	2308	2391	2267	4257	4661	5094	5206	5201	5205	4987
Курская область	2743	2743	2786	2830	507	253	445	813	790	786	750	880	909	909
Ленинградская область	1821	6293	6318	3035	3498	3634	3637	3847	5677	5333	5499	6300	6648	6625
Липецкая область	2180	2180	2167	2167	1211	...	1211	x	x	x	x	x	1147	1464
Магаданская область	2064	39652	37330	37330	31577	30239	31465	32774	34420	31348	26778	28787	29581	29623
Республика Марий Эл	1948	2000	1954	2040	1944	1867	1856	531	524	566	709	859	1006	1093
Республика Мордовия	1932	1932	1932	1932	2207	2207	2190	2190	1737	1871	1903	1898	1904	1827
Московская область	3637	3583	4005	3985	4213	4303	4313	4384	4283	4392	4792	4222	3869	3905

Субъекты Российской Федерации	2000	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Мурманская область	535	534	2277	2277	2376	1990	1720	2392	2392	2518	2518	2518	2518	1739
Нижегородская область	5453	4995	4995	5207	4864	4874	5207	5996	6275	6219	5648	5625	5551	5486
Новгородская область	4802	4535	4864	4107	3740	3957	4067	4082	3831	4055	4046	3835	3840	3797
Новосибирская область	11307	6297	6202	5579	7286	6948	5311	5391	6968	6804	6234	6295	6776	7550
Омская область	2422	2601	2906	3199	2433	2890	2933	3117	3077	3343	3443	3440	3368	3458
Оренбургская область	1652	2230	2111	1782	1985	2003	2708	2789	3167	2951	2082	2346	2654	3001
Орловская область	2138	2103	1712	2340	1946	1846	1740	1787	1961	1541	1577	1570	1470	1523
Пензенская область	2916	1692	2487	2321	2369	2366	2615	2560	2638	2683	2021	2163	2216	2206
Пермская область (до 01.12.2005)	6267	6289	6241	6810	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коми-Пермяцкий автономный округ (до 01.12.2005)	393	384	393	389	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пермский край (с 01.12.2005)	-	-	-	-	7495	7824	6880	7611	7176	8004	8791	9662	9702	9447
Приморский край	12000	11715	12007	12103	11989	11913	13024	12917	12815	13588	13547	13348	12290	12321
Псковская область	4920	4935	4950	4950	4210	3885	4052	1593	1700	1914	2012	2307	2272	2838
Ростовская область	9131	7077	8714	8645	6720	7199	8113	8035	8364	8574	8214	8134	7667	7523
Рязанская область	2619	2620	2898	3033	3365	3124	3126	394	446	472	3300	3337	3327	3315
Самарская область	283	1659	1245	1406	2141	2587	2810	3479	3771	4002	4101	4128	3723	3729
Саратовская область	8415	7117	7158	7152	9862	9862	9862	8369	8807	5406	5397	5397	5437	5387
Сахалинская область	6897	7140	7743	6860	6196	6439	5239	5239	5106	1064	287	759	759	795
Свердловская область	18825	18920	18306	18317	7787	7339	6784	7151	7068	6620	6799	7859	8107	9164
Республика Северная Осетия – Алания	477	477	491	476	537	580	580	580	...	399	399	399	399	399
Смоленская область	4507	279	3372	3547	2416	3142	3087	3330	3499	3475	3847	4147	3918	3842
Ставропольский край	5719	6204	6204	6204	6229	6155	6142	6142	6135	6140	6461	3501	4395	4265
Тамбовская область	1561	843	834	840	785	785	851	976	1508	1561	1561	1640	1640	1640
Республика Татарстан	6321	3667	3667	3030	3330	3526	3743	3758	4233	5098	4656	4539	4534	4524
Тверская область	7895	7135	6985	7491	6525	6660	7034	7267	7029	6798	6789	6463	6732	6860
Томская область	18646	17754	12102	11593	16387	13072	16400	16400	17957	20327	19399	19359	20553	21691
Тульская область	1414	1286	959	959	1306	1316	2218	2304	2305	2371	2316	2316	2032	1972
Республика Тыва	15120	15120	14718	14736	9438	7210	6445	6445	6445	6445	4458
Тюменская область	112650	16332	16492	17020	16993	24762	24600	23720	24876	25995	25947	25963	25904	26351

Субъекты Российской Федерации	2000	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
в том числе:														
Ханты-Мансийский автономный округ	38619	15879	16038	16490	12858	16486	16485	15496	20572	20713	20703	20794	20735	21182
Ямало-Ненецкий автономный округ	73670	13	13	13	13	13	13	13	13
Ульяновская область	1873	1873	1874	1874	1989	20444	2292	2285	2799	2396	2488	2488	2429	2339
Удмуртская Республика	1740	1843	1843	2072	2335	2341	2475	2402	2950	2875	2860	2797	2659	2684
Хабаровский край	39982	42026	42885	56051	59467	59486	62433	61880	61480	57422	56752	55222	56168	56168
Республика Хакасия	1270	151	2471	2248	670	753	1417	1199	1582	1575	1341	x	1552	1548
Челябинская область	8103	7986	7897	8649	6553	6550	7181	7181	7131	7185	7188	7192	7270	7280
Чеченская Республика	84
Чувашская Республика	965	967	915	1139	1150	964	1104	736	1108	1330	1299	988	860	920
Чукотский автономный округ	0
Республика Саха (Якутия)	229960	217667	188910	147043	64710	91148	114217	109841	109608	98919	139802	133577	132204	132093
Ярославская область	3110	3111	3083	3075	2822	2843	2701	2698	2852	2774	2727	2926	3004	3002
Российская Федерация	1063078	982743	929885	877572	626336	661850	686469	682284	698861	721480	762096	738112	724364	728908

Примечания к таблице:

1. Условные обозначения: «-» – отсутствует субъект Российской Федерации; «...» – авторы не располагают данными; «х» – Росстат в целях обеспечения конфиденциальности информации не приводит данные, другие общедоступные официальные источники авторами пока не выявлены.
2. Данные по субъекту Российской Федерации, указанные Росстатом за пределами юридического существования субъекта, сохранены.
3. Исходный массив данных Росстата (год, затем источник в квадратных скобках): 2000 год [21], 2001, 2002 и 2003 годы [31], 2005 год [22], 2006, 2008 и 2009 годы [24], 2007 г. [23], 2010 и 2011 годы [25], 2012 и 2013 годы [26], 2014 год [34].
4. Данные о площади закрепленных охотничьих угодий, отсутствующие в сборниках Росстата и указанные по региональным официальным источникам (с округлением до целых): Агинский Бурятский автономный округ в 2008 г. [1]; Республика Алтай в 2013 году [6] и в 2014 году [7]; Республика Дагестан в 2008 [11], 2009 [12], 2010 [13], 2011 [14], 2012 [15], 2013 [16] и 2014 [36] годах; Кабардино-Балкарская Республика в 2011 году [2], в 2012 году [3], в 2013 году [4], в 2014 году [5]; Липецкая область в 2013 году (на 1 декабря) [35]; Ненецкий автономный округ в 2014 г. [8]; Чеченская Республика в 2014 году (вычислена по: [9]); Чукотского автономного округа в 2010 году [10]; Ямало-Ненецкий автономный округ с 2008 по 2011 годы [17], в 2012 [18], 2013 [19] и 2014 ([20]; содержит сводку за указанный период) годах.

Дальнейшее устранение имеющихся пробелов и наращивание массива достаточно надежных открытых данных, как вглубь, ретроспективное, так и вширь, через расширение показателей, позволит поставить аналитику и исследования в области охотничьего хозяйства на более прочную фактологическую основу. Множественность источников официальных сведений обуславливает необходимость сопоставительного анализа наблюдаемых параметров, методологии получения и обработки информации. Важным результатом таких работ может стать выработка предложений, касающихся структуры, состава и размерности массивов данных, формируемых различными информационными ресурсами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Забайкальском крае за 2008-2009 годы» / Министерство природных ресурсов и экологии Забайкальского края; Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского. [Чита, 2011]. 284 с.
2. Доклад о природопользовании и экологической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году / Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. [Нальчик, 2012]. 195 с.
3. Доклад о природопользовании и экологической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году / Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. [Нальчик, 2013]. 283 с.
4. Доклад о природопользовании и экологической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году: Государственный доклад. [Нальчик, 2014]. 143 с.
5. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году / Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. [Нальчик, 2015]. 312 с.
6. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2013 году / Правительство Республики Алтай; Министерство лесного хозяйства Республики Алтай. [Горно-Алтайск, 2014]. 124 с.
7. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2014 году / Правительство Республики Алтай; Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай. [Горно-Алтайск, 2015]. 122 с.
8. Доклад о состоянии окружающей среды Ненецкого автономного округа в 2015 году / Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа; Казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Центр природопользования и охраны окружающей среды». [Нарьян-Мар, 2016]. 91 с.

9. Доклад о состоянии окружающей среды Чеченской Республики в 2014 году / Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики. [Грозный, 2015]. 209 с.
10. Доклад о состоянии окружающей среды Чукотского автономного округа в 2010 году / Комитет природопользования и охраны окружающей среды Департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского автономного округа. [Анадырь, 2011]
11. [Доклад об экологической ситуации в Республике Дагестан в 2008 году: Государственный доклад / Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Махачкала, 2009. 255 с.]
12. [Доклад об экологической ситуации в Республике Дагестан в 2009 году: Государственный доклад / Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Махачкала, 2010. 249 с.]
13. [Доклад об экологической ситуации в Республике Дагестан в 2010 году: Государственный доклад / Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Махачкала, 2011. 257 с.]
14. [Доклад об экологической ситуации в Республике Дагестан в 2011 году: Государственный доклад / Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Махачкала, 2012. 160 с.]
15. Доклад об экологической ситуации в Республике Дагестан в 2012 году[: Государственный доклад. Махачкала, 2013. 200 с.]
16. Доклад об экологической ситуации в Республике Дагестан в 2013 году[: Государственный доклад. Махачкала, 2014. 141 с.]
17. Доклад «Об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2011 году» / [Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа]. Салехард, 2012. 195 с.
18. Доклад «Об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2012 году» / [Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа]. Салехард[, 2013]. 232 с.
19. Доклад «Об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2013 году» / [Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа]. Салехард[, 2014. 223 с.].
20. Доклад «Об экологической ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014 году» / [Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа]. Салехард, 2015. [206 с.].
21. Охрана окружающей среды в России: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2001. 229 с.
22. Охрана окружающей среды в России. Стат. сб. / Росстат. М., 2006. 239 с.
23. Охрана окружающей среды в России: Стат. сб. / Росстат. М., 2008. 253 с.
24. Охрана окружающей среды в России: Стат. сб. / Росстат. М., 2010. 303 с.

25. Охрана окружающей среды в России: Стат. сб. / Росстат. М., 2012. 304 с.
 26. Охрана окружающей среды в России: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. 78 с.
 27. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в Курганской области за 2000, 2007-2012 годы / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курганской области (Курганстат). Статистический сборник № 120. Курган, 2013. 58 с.
 28. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в Курганской области за 2000, 2004-2008 годы / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курганской области (Курганстат). Статистический сборник № 140. Курган, 2009. 86 с.
 29. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в Курганской области за 2000, 2005-2009 годы / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курганской области. Курган, 2010. 67 с.
 30. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в Курганской области за 2000, 2006-2010 годы (статистический сборник № 140) / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курганской области. Курган, 2011. 60 с.
 31. Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. 2004: Стат.сб. / Росстат. М., 2004. 478 с.
 32. Сельское хозяйство, охота и лесоводство Курганской области в 2014 году / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курганской области (Курганстат). Курган, 2015. 60 с.
 33. Сельское хозяйство, охота и лесоводство Республики Башкортостан / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. Уфа, 2016. 202 с.
 34. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России: Стат.сб.: Приложение / Росстат. М., 2015. 248 с.
 35. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Липецкой области (утверждена постановлением администрации Липецкой области от 18.01.2016 № 5). Липецк, 2016. 414 с.
 36. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Дагестан (утверждена Указом Главы Республики Дагестан от 28.07.2015 № 174).
-

Y.A. Kozlov^{1,2}, S.P. Matveytchuk¹
VNIOZ prof. Zhitkov, Kirov, Russia¹
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia²

HUNTING STATISTICS: LEASED HUNTING GROUNDS, 2000-2014

The paper provides a brief critical overview of the sources of official data on the area of leased hunting grounds, outlined the prospects of further build and improvement of the evidence base for analysis and research in the field of economic and institutional dynamics of hunting sector. Composite table presents information about the area of leased hunting grounds in the regions of Russian Federation for 2000-2014 years.

Key words: leased hunting grounds, hunting statistics, Russia

Поступила в редакцию 01.11.2016